
UMFRAGE USZ

«Internetgebrauch und Informationsbeschaffung von Patienten mit Herzrhythmusstörungen»

ZUR PERSON SELBST

- 1.1. Alter der/des Befragten: _____
- 1.2. Geschlecht der/des Befragten: Weiblich Männlich keine Angabe
- 1.3. Welchen Schulabschluss haben Sie?
 Weniger als Schulpflicht Schulpflicht Lehrberuf Fachhochschule Maturität
 Universität
- 1.4. Was sind Sie aktuell von Beruf? (wenn pensioniert, dies bitte angeben und ehemaligen Beruf hinzufügen!)

- 1.5. Wie sind Sie krankenversichert?
 allgemein halbprivat privat
- 1.6. Recherchieren Sie von Berufswegen her oder sonst in Ihrem Alltag regelmässig? (bsp. Internetsuche, Zeitschriften, Bücher.)
 Ja, täglich (**weiter zu Punkt 1.6.1**)
 Ja, gelegentlich (**weiter zu Punkt 1.6.1**)
 Nein (**weiter zu Punkt 1.7.**)
- 1.6.1. Wo recherchieren Sie? (Mehrfachauswahl möglich!)
 Internet Zeitschriften Bücher/Fachliteratur
- 1.7. Haben Sie von Berufswegen her oder sonst in Ihrem Alltag mit Medizin/gesundheitsbezogenen Themen zu tun?
 Ja Nein

INTERNETGEBRAUCH UND INFORMATIONSBESCHAFFUNG

- 2.1. Welche technologischen Mittel benutzen Sie? (Mehrfachauswahl möglich!)
 Desktopcomputer Laptop Tablet Handy/Natel
- 2.2. Welches der unter **Punkt 2.1** genannten Mittel benutzen Sie am häufigsten?
 Desktopcomputer Laptop Tablet Handy/Natel
- 2.3. Benutzen Sie technologische Mittel wie Health Apps oder mit dem Internet vernetzte Gesundheitsgeräte? (Mehrfachauswahl möglich!)
 Ich benutze Gesundheitsapps
 Ich benutze mit dem Internet vernetzte Gesundheitsgeräte
 Nein, ich benutze nichts davon.

2.4. Benutzen Sie das Internet um an medizinische/gesundheitspezifische Informationen zu kommen?

- Ja (**weiter zu Punkt 2.4.1. und 2.4.2**) Nein (**weiter zu Punkt 2.5.**)

2.4.1. Benutzen Sie das Internet für medizinische/gesundheitspezifische Recherchen, weil es,...

- ...schnell zur Hand ist?
 ...schnell eine klare Antwort bietet?
 ...ideal für den Anfang ist?
 ...eine ausgedehnte Informationsmenge zur Verfügung stellt?
 ...Anderes: _____

2.4.2. Wie häufig benutzen Sie das Internet, um an medizinische/gesundheitspezifische Informationen zu kommen?

- Täglich Wöchentlich (<7x/Wo) Monatlich (<4x/Mo)

2.5. Benutzen Sie andere Informationsquellen als das Internet um an medizinische/gesundheitspezifische Informationen zu kommen? (Bsp. TV-Berichte, Freunde/Familie, Arzt etc.)?

- Ja (**weiter zu Punkt 2.5.1 bis 2.5.4.**) Nein (**weiter zu Punkt 2.6.**)

2.5.1. Welche weiteren Informationsquellen benutzen Sie? (Mehrfachauswahl möglich!)

- Arzt/Hausarzt Apotheke Familie/Freunde TV Zeitschriften
 Anderes: _____

2.5.2. Erläutern Sie bitte kurz warum Sie diese benutzen:

2.5.3. Haben diese Informationsquellen ein Einfluss auf Ihr Krankheitsverständnis und Ihre Therapiewahl?

- Ja Nein

2.5.4. In welchem Verhältnis stellen Sie diese Informationsquellen einer Internetrecherche über Ihre Herzrhythmusstörung gegenüber?

- Die unter Punkt 2.5.1. gewählten Punkte sind einer Internetrecherche gleichwertig.
 Die unter Punkt 2.5.1. gewählten Punkte haben für mich mehr Wert wie eine Internetrecherche.
 Die unter Punkt 2.5.1. gewählten Punkte haben für mich weniger Wert wie eine Internetrecherche
 Ich recherchiere das Internet nicht, daher kann ich es nicht beurteilen.

2.6. Haben Sie, als Sie zum ersten Mal die Symptome Ihrer jetzigen Herzrhythmusstörung wahrgenommen haben (also vor der der Diagnose), im Internet nach Ihren Symptomen recherchiert?

- Ja (**weiter zu Punkt 2.6.1. bis 2.6.6.**) Nein (**weiter zu Punkt 2.6.7.**)

2.6.1. Welche Internetsuchmaschine(n) haben Sie verwendet?

2.6.2. Haben Sie gezielt nach einer bestimmten Webseite gesucht?

- Ja Nein

Wenn Sie unter 2.6.2 «Ja» geantwortet haben, um welche Webseite(n) handelt es sich?

2.6.3. Welche Stichwörter haben Sie in die Suchmaschine eingegeben? (Nennen Sie bitte so viele wie möglich!)

2.6.4. Welches Informationsformat haben Sie gesucht? (Mehrfachantwort möglich!)

- Textinformation Bilder Video

2.6.5. Welche Informationen haben Sie interessiert? (Mehrfachauswahl möglich, bitte geben Sie mit einer Zahl die Priorität an!)

- Was es sein könnte.
- Was die Ursache sein könnte.
- Was mögliche Behandlungsmöglichkeiten wären.
- Krankheitsaussichten (Prognose).
- Welche Komplikationen bei den verschiedenen möglichen Behandlungsmöglichkeiten auftreten können.
- Die Kosten der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.
- Welche/r behandelnde/r Ärztin/Arzt für die Betreuung in Frage käme.
- Welche Kliniken für eine mögliche Betreuung in Frage kämen.
- Anderes: _____

2.6.6. Haben die Informationen aus dem Internet, welche Sie unter Punkt 2.6.5 angekreuzt haben, Sie dazu bewegt,... (Mehrfachauswahl möglich!)

- ...zum Hausarzt zu gehen?
- ...direkt ins Spital zu gehen?
- ...eine/n (bestimmte/n) Spezialistin/en aufzusuchen?
- ...eine bestimmte Person aufzusuchen?
- ...eine bestimmte Klinik auszuwählen?
- ...eine bestimmte Behandlung zu bevorzugen?
- ...nicht zum Arzt zu gehen?
- ...Anderes: _____

2.6.7. Warum sind Sie damals **nicht im Internet recherchieren gegangen**? (Bitte diese Frage nur beantworten, wenn unter Punkt 2.6. «Nein» beantwortet wurde, hier Mehrfachauswahl möglich!)

- Damals gab es die Möglichkeit einer Internetrecherche nicht .
- Es hat mich nicht interessiert.
- Ich habe sofort ein/eine Arzt/Ärztin aufgesucht.
- Ich bin notfallmässig ins Spital gekommen.
- Zufallsfund (im Rahmen einer Hospitalisation oder eines Gesundheitschecks).

Anderes: _____

ARZT UND INTERNETRECHERCHEN IM VERGLEICH

3.1. Seit wie vielen Jahren haben Sie eine Herzrhythmusstörung?

unter 1 Jahr 1-5 Jahre 5-10 Jahre über 10 Jahre Noch keine Diagnose

3.2. Wer hat als erstes Ihre Herzrhythmusstörung festgestellt?

Hausarzt/-ärztin niedergelassener/e Spezialist/in Spital/Klinik

3.3. Wer ist/war Ihnen bei der Diagnose, An-und Weiterbehandlung sowie Betreuung am wichtigsten?

Ärztin/Arzt Klinik Arzt/Ärztin und Klinik gleichermassen

3.3.1. Haben Sie die **unter Punkt 3.3.** getroffene Auswahl Mithilfe von Internetrecherchen getroffen?

Ja Nein, ich entschied alleine.

Nein, aber es wurde mir empfohlen von _____

3.4. Waren Sie bei der Erstbegegnung mit einem/r Arzt/Ärztin im Rahmen Ihrer Herzrhythmusstörung mit der Aufklärung über die Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten zufrieden?

Ja (**weiter zu Punkt 3.5.**)

Ich war nicht ansprechbar. (**weiter zu Punkt 3.5.**)

Ich habe noch keine Diagnose, daher kann ich das nicht beurteilen (**weiter zu Punkt 3.5.**)

Nein, ich war mit beidem nicht zufrieden. (**weiter zu Punkt 3.4.1.**)

Ich war zufrieden mit der Aufklärung über die Erkrankung, aber unzufrieden mit der Information über die Behandlungsmöglichkeiten (**weiter zu Punkt 3.4.1.**)

Ich war zufrieden mit der Aufklärung über die Behandlungsmöglichkeiten aber unzufrieden mit der Aufklärung über meine Erkrankung (**weiter zu Punkt 3.4.1.**)

3.4.1. Haben Sie unmittelbar danach im Internet nach Antworten auf Ihre Fragen gesucht?

Ja Nein

3.5. Haben Sie, nachdem man Ihre Herzrhythmusstörung festgestellt hat, bis zum heutigen Zeitpunkt im Internet nach Ihrer Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten recherchiert?

Ja (**weiter zu Punkt 3.5.1. bis 3.5.4.1.**) Nein (**weiter zu Punkt 3.5.5.**)

3.5.1. Welches Thema hat Sie am ehesten zur Internetrecherche bewegt?

Die Krankheit Die Behandlung Sowohl Krankheit als auch die Behandlung

3.5.2. Welche Suchmaschine und welche Stichwörter haben Sie verwendet?

3.5.3. Holen Sie sich Ihre Information aus mehreren Webseiten oder eher aus einer einzigen Webseite?

Aus mehreren Webseiten

Aus einer, nämlich _____

3.5.4. Warum recherchieren Sie jetzt im Internet?

Um auf den neusten Stand der Information zu sein.

Um Informationen mit denen des/der Arztes/Ärztin zu vergleichen.

Um zu verstehen, was der/die Arzt/Ärztin mir erklärt hat.

Aus Neugierde.

Anderes: _____

3.5.4.1. Unabhängig von Ihrer **unter Punkt 3.5.4** getroffenen Auswahl, haben Sie bisher Unterschiede zu den Erklärungen Ihres/r Arztes/Ärztin festgestellt?

Ja

Nein

3.5.5. Warum haben Sie sich nach der Feststellung Ihrer Herzrhythmusstörung **nicht im Internet über diese erkundigt?** (Bitte beantworten Sie diese Frage nur, wenn **unter Punkt 3.5. «Nein»** beantwortet haben.)

Ich hatte kein Interesse.

Ich wollte nicht verunsichert werden.

Alles was ich wissen muss, sagt mir mein/meine Arzt/Ärztin.

Es steht noch keine Diagnose fest.

Anderes: _____

3.6. Hatten Ihre Internetrecherchen einen Einfluss auf die Auswahl Ihrer bisherigen Behandlung oder werden/würden sie ein Einfluss auf die Auswahl künftiger Behandlungen haben?

Ja, sie hatten Einfluss auf meine Auswahl.

Ja, sie hatten und werden/würden ein Einfluss auf meine Auswahl haben.

Nein.

Ich habe nicht recherchiert

Ich werde recherchieren, kann aber nicht sagen, ob es ein Einfluss haben wird.

3.7. Haben Sie bisher eine Zweitmeinung, in Bezug auf Diagnose oder Therapie Ihrer Herzrhythmusstörung, bei einem/r anderen Arzt/Ärztin eingeholt oder werden Sie eine einholen? (Falls Sie vom Hausarzt/Spezialisten überwiesen wurden, dürfen Sie die Frage ebenfalls mit «Ja» beantworten)

Ja, ich habe eine eingeholt. **(weiter zu Punkt 3.7.1.)**

Ich werde eine einholen. **(weiter zu Punkt 3.7.1)**

Nein. **(weiter zu Punkt 3.8.)**

Es steht noch keine Diagnose fest. **(weiter zu Punkt 3.8.)**

3.7.1. Haben Sie die unter **Punkt 3.7.** getroffene Auswahl Mithilfe von Internetrecherchen getroffen?

- Ja.
- Nein.
- Nein, aber ich wurde von meinem Hausarzt geraten.
- Nein, aber ich wurde geraten von _____

3.8. Wie hilfreich waren die, im Rahmen Ihrer Herzrhythmusstörung, bisherigen Internetrecherchen gegenüber Ihrer bisherigen Arztbesuche?

- Nicht hilfreich.
- Wenig hilfreich.
- Unterstützend zum Arztbesuch.
- Hilfreich, gleichwertig zum Arztbesuch.
- Sehr hilfreich, gleichwertig oder besser als beim Arztbesuch.
- Beides kann man nicht wirklich vergleichen.
- Ich habe nicht im Internet recherchiert.

3.9. Unabhängig von Ihrer **unter Punkt 3.8.** getroffenen Auswahl, hat Ihre Internetrecherche Sie in Bezug auf Diagnose, Therapie und/oder weiteres Prozedere Ihrer Herzrhythmusstörung verunsichert?

- Ja.
- Ja, aber das Gespräch mit dem Arzt konnte die Verunsicherung beheben.
- Nein
- Nein, ich habe nicht im Internet recherchiert

ALLGEMEINES

4.1. Wie oft haben Sie sich insgesamt bis heute mit Ihrer Herzrhythmusstörung befasst und haben deswegen im Internet recherchiert?

- Gar nicht <5x 5-10x 10-20x >20

4.2. Wie viel Zeit haben Sie für Ihre Internetsuchen insgesamt bis heute investiert? (Bitte ungefähre Stundenzahl angeben!) _____

VIelen DANK FÜR IHRE WERTVOLLE UNTERSTÜTZUNG!
